

Sintesis Struktur Mikro - Nano ZnO Menggunakan Metode Hidrotermal Sederhana Bersuhu Rendah

Suhufa Alfarisa¹, Atina¹, Parmin Lumban Toruan¹

¹Program Studi Fisika FMIPA Universitas PGRI Palembang,
Jl. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Palembang 30251
e-mail: suhufaalfarisa@univpgri-palembang.ac.id

Intisari – Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan struktur nano seng oksida (ZnO) menggunakan metode hidrotermal sederhana bersuhu rendah. Prekursor seng nitrat tetrahidrat dan heksametilentetramin dicampurkan ke dalam akuades dan diultrasonikasi selama 30 menit sebelum diaduk dan dilanjutkan dengan proses hidrotermal pada suhu 95 °C selama 4 jam di dalam oven. Analisis mikroskop elektron menunjukkan terbentuknya struktur batang mikro-nano heksagonal ZnO dengan diameter ratusan nanometer hingga beberapa mikrometer. Dari analisis difraksi sinar-X diketahui bahwa sampel ZnO yang dihasilkan tergolong ke dalam struktur kristal heksagonal dan grup P63mc. Analisis ini sesuai dengan pengamatan struktur ZnO melalui mikroskop elektron. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa struktur batang heksagonal nano ZnO bisa dihasilkan melalui metode hidrotermal sederhana bersuhu rendah dengan mengoptimalkan beberapa parameter sintesis. Struktur ZnO ini juga memiliki beberapa potensi aplikasi di berbagai bidang, misalnya untuk penyerapan logam berat ataupun bahan di dalam piranti elektrik dan optik.

Kata kunci: struktur nano, seng oksida, hidrotermal, mikroskop eletron, difraksi sinar-x

Abstract – This research aimed to produce zinc oxide (ZnO) nanostructure via a low temperature hydrothermal process. Zinc nitrate tetrahydrate and hexamethylenetetramine precursors were mixed into aquades and ultrasonically cleaned for 30 minutes before stirred and followed by hydrothermal process at 95 °C for 4 hours in an oven. Scanning electron microscope (SEM) analysis showed the formation of hexagonal ZnO micro-nanorod structures with diameter range from hundreds nanometers to several micrometers. XRD analysis revealed that the synthesized ZnO has hexagonal crystal structure, belong to P63mc space group which was in coordination with SEM analysis. It can be conclude that ZnO micro-nanorod structure can be produced via a low temperature hydrothermal method by optimizing the synthesis parameter. ZnO also has potential applications in various fields, such as heavy metal remover and material for electrical and optical devices.

Key words: nanostructure, zinc oxide, hydrothermal, electron microscope, x-ray diffraction

I. PENDAHULUAN

Sintesis struktur nano oksida logam seperti seng oksida (ZnO), timah (IV) oksida (SnO_2) dan titanium dioksida (TiO_2) merupakan salah satu penelitian yang banyak dilakukan dan terus dikembangkan oleh para peneliti bidang material nano. Hal ini dikarenakan struktur nano oksida logam memiliki luas permukaan yang tinggi dan relatif mudah untuk disintesis dibandingkan material nano lainnya yang memerlukan peralatan yang mahal dan canggih. Salah satu di antaranya, struktur nano ZnO merupakan material populer yang banyak dikaji oleh para peneliti. Ini dikarenakan ZnO dapat disintesis menjadi struktur atau morfologi yang beragam dengan cara mengubah parameter sintesisnya, memiliki sifat elektrik dan optikal yang unik, serta stabilitas termal dan kimia yang baik [1]. Struktur nano ZnO juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang aplikasi seperti sensor ultraviolet (UV) [2], sel surya [3], penyerapan logam berat [4] serta piranti optik dan elektronik lainnya [5].

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang berkaitan dengan nanoteknologi memerlukan biaya yang sangat besar mulai dari peralatan untuk memproduksi materialnya, karakterisasi, dan aplikasinya ke dalam piranti. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri. Telah ada peningkatan yang signifikan terhadap kajian nanoteknologi di dalam negeri seperti beberapa di antaranya mengenai struktur nano ZnO yang dipublikasikan oleh tim peneliti dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [6-9]. Namun, penelitian mengenai nanoteknologi di dalam negeri masih terpusat di universitas-universitas ternama dan lembaga penelitian di pulau Jawa yang telah tersedia fasilitas, sarana dan prasarana penelitian dengan cukup baik.

Dalam kajian sebelumnya kami telah berhasil mensintesis struktur batang mikro-nano ZnO melalui metode hidrotermal suhu rendah dengan konsentrasi prekursor berbeda yaitu 0,05 dan 0,1 M. Hasil analisis mikroskop elektron (SEM) dan difraksi sinar-x (XRD) menunjukkan bahwa sampel ZnO yang dihasilkan menggunakan konsentrasi prekursor 0,05 memiliki morfologi dan sifat struktural yang lebih baik daripada sampel 0,1 M. Namun hasil SEM menunjukkan masih kurangnya keseragaman struktur ZnO dan hasil XRD juga menunjukkan masih adanya puncak senyawa Zn(OH)_2 kompleks. Hal ini menandakan masih kurangnya kemurnian ZnO yang dihasilkan sehingga perlu optimasi parameter lebih lanjut. Dalam kajian ini kami memberi perlakuan ultrasonikasi terhadap larutan prekursor ZnO selama 30 menit sebelum proses pengadukan dan sintesis. Hal ini terbukti mampu meningkatkan kualitas sampel ZnO yang dihasilkan

II. METODE PENELITIAN

Struktur batang mikro-nano ZnO disintesis melalui metode hidrotermal. Larutan prekursor ZnO 0,05 M disiapkan mencampur 2,6 g seng nitrat tetrahidrat ($\text{Zn(NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) dan 1,4 g heksametilen tetramin (HMT, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$) ke dalam 200 ml akuades. Larutan ini kemudian di masukkan ke dalam pembersih ultrasonik (frekuensi operasi 48 KHZ, daya 68 W) selama 30 menit dilanjutkan proses pengadukan selama 1 jam pada suhu ruang. Proses hidrotermal berlangsung selama 4 jam pada suhu 95°C di dalam oven. Larutan ZnO kemudian disaring dan endapan ZnO dikeringkan untuk menghasilkan serbuk ZnO. Sampel kemudian dianalisis menggunakan SEM (SEM-JEOL JSM-6510LA) yang beroperasi pada tegangan akselerasi 20kV dan XRD (Rigaku Miniflex600) 40 kW 15mA Cu K- α .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 menunjukkan hasil karakterisasi SEM sampel ZnO. Dapat diamati bahwa struktur ZnO yang dihasilkan adalah berupa batang heksagonal dengan diameter ratusan hingga beberapa mikrometer. Tinggi batang ZnO juga teramati mencapai 4,7 μm . Besarnya rentang diameter yang dihasilkan dapat terjadi karena proses penyaringan serbuk ZnO yang masih manual. Untuk mendapatkan rentang diameter batang nano ZnO yang lebih kecil dapat dicoba melalui proses sentrifugasi.

Gambar 1. Hasil karakterisasi SEM sampel ZnO

Gambar 2 menunjukkan hasil karakterisasi XRD sampel ZnO dibandingkan dengan sampel sebelumnya tanpa proses ultrasonikasi. Secara umum posisi puncak-puncak XRD yang terdeteksi pada sampel ZnO 0,05 M dengan ultrasonikasi sama dengan sampel sebelumnya. Orientasi pertumbuhan yang paling dominan yaitu pada bidang nonpolar a hkl 101. Orientasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ZnO paralel terhadap bidang dengan struktur piramida [10]. Karakteristik XRD sampel ZnO dengan proses ultrasonikasi ini memiliki intensitas yang lebih tinggi, lebih sempit dan tajam, yang menandakan bahwa kualitas kristalinitas sampel lebih baik. Selain itu, puncak pada 2θ sekitar 32° yang menunjukkan karakteristik $\text{Zn}(\text{OH})_2$ tidak teramati lagi pada sampel ini. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya proses ultrasonikasi,

dapat membantu meningkatkan kemurnian sampel ZnO.

Gambar 2. Puncak difraksi sinar-X struktur ZnO dengan konsentrasi 0,05 M dengan dan tanpa proses ultrasonik

Proses ultrasonikasi mampu memecah atau mendekomposisi senyawa $\text{Zn}(\text{OH})_2$ menjadi kristal ZnO dan H_2O dengan baik. Hal ini seperti yang dilaporkan dalam [11] bahwa radiasi ultrasonik yang kuat mampu menginduksi molekul dalam proses reaksi kimia dan memecah ikatan kimia material di dalam medium cair. Di dalam proses sintesis ZnO dengan bantuan proses ultrasonik ini, material prekursor (zinc nitrat) dan stabiliser (HMT) yang menggumpal dapat dipecah sehingga dihasilkan larutan ZnO yang lebih homogen dan proses reaksi yang lebih seragam.

IV. KESIMPULAN

Struktur mikro-nano ZnO telah berhasil disintesis menggunakan metode hidrotermal sederhana bersuhu rendah dengan bantuan ultrasonikasi. Hasil uji SEM menunjukkan ZnO yang dihasilkan memiliki struktur batang heksagonal dengan rentang diameter dari ratusan nanometer hingga beberapa mikrometer. Hasil XRD juga menguatkan bahwa struktur kristal ZnO yang dihasilkan merupakan heksagonal yang termasuk ke dalam grup P63mc dengan pertumbuhan yang dominan pada orientasi bidang nonpolar a dengan indeks hkl 101.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia yang telah mendanai penelitian melalui dana hibah Penelitian Dosen Pemula tahun anggaran 2017 dan Universitas PGRI Palembang atas dukungan teknis dalam penelitian ini.

PUSTAKA

- [1] Malek, M.F., et al., Sonicated sol-gel preparation of nanoparticulate ZnO thin films with various deposition speeds: The highly preferred c-axis (0 0 2) orientation enhances the final nanoparticles with new modifiers for the removal of heavy metals in water. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 2015. **17**(6): p. 1645-1661.
- [2] Ümit, Ö., et al., ZnO devices and applications: a review of current status and future prospects. *Proceedings of the IEEE*, 2010. **98**(7): p. 1255-1268.
- [3] Prihantini, A., et al., Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles-based dental cement. *Jurnal Sains Materi Indonesia*, 2012. **14**(4).
- [4] Sholehah, A. and A.H. Yuwono. Stress-Strain Analysis on ZnO Nanostructures Synthesized via Wet Chemistry Method. in *Advanced Materials Research*. 2015.
- [5] Saleh, R. and N.F. Djaja, Transition-metal-doped ZnO nanoparticles: Synthesis, characterization and properties. *Journal of Alloys and Compounds*, 2014. **582**: p. 12-21.
- [6] Mamat, M.H., et al., Effects of annealing environments on the solution-grown, aligned aluminium-doped zinc oxide nanorod-array-based ultraviolet photoconductive sensor. *Journal of Nanomaterials*, 2012. **2012**: p. 8.
- [7] Flickyngrová, S., V. Tvarožek, and P. Gašpíerik, Zinc Oxide — A Unique Material for Advanced Photovoltaic Solar Cells. *Journal of Electrical Engineering*, 2010. **61**(5): p. 291-295.
- [8] Mahdavi, S., A. Afkhami, and H. Merrikhpour, Modified ZnO photocatalytic activity under UV light. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 2014. **130**: p. 581-590.
- [9] Yuliarto, B., et al., The effect of tin addition to ZnO nanosheet thin films for ethanol and isopropyl alcohol sensor applications. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 2015. **47**(1): p. 76-91.
- [10] Yue-Hui, H., et al., Texture ZnO Thin-Films and their Application as Front Electrode in Solar Cells. *Engineering*, 2010. **02**(12): p. 973-978.
- [11] Mamat, M.H., et al., ZnO Nanorod Arrays Synthesised Using Ultrasonic-Assisted Sol-Gel and Immersion Methods for Ultraviolet Photoconductive Sensor Applications, in *Nanorods*, D.O. Yalçın, Editor. 2012, InTech. p. 93-116.

